

INTERNAÇÕES POR CISTITE NO BRASIL: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA NO PERÍODO DE 2019 A 2023

Matheus Passos de Moura¹; Marina Gonçalves de Castro Moreira dos Santos¹; Gustavo Cunha Graziani¹; Laura Vieira Perícote¹; Mariana Bodini Angeloni².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: Cistite consiste em uma infecção que acomete o trato urinário baixo, podendo ser sintomática ou não, outro fator a se salientar é a possibilidade de complicação, a partir da ascensão do microrganismo para o trato urinário alto. Nota-se, então, uma importância fundamental de um tratamento eficaz, a fim de evitar a evolução da cistite para um quadro complicado de pielonefrite, o qual favorece a falha terapêutica e a recorrência da infecção. **Objetivos:** Analisar o perfil de notificação de internações por cistite no Brasil no período de 2019 a 2023, a fim de identificar o atual cenário e estabelecer alvos de abordagem diagnóstica e terapêutica. **Metodologia:** Este estudo é uma análise epidemiológica descritiva, embasada em dados de notificação de internações por cistite no Brasil. Os dados foram colhidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2019 a 2023, disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Resultados:** Denota-se, durante o recorte temporal delimitado, a ocorrência de 73.225 casos de internações por cistite no Brasil, com a quantidade de notificação por ano máxima sendo 17911 casos, no ano de 2019, e a quantidade mínima de notificação por ano sendo a do ano de 2021, com 11989 casos de internação notificados. Há ainda uma divisão considerável entre os sexos, sendo 26.392 (36%) do sexo masculino e 46.833 (64%) do sexo feminino. **Conclusão:** Diante do exposto evidencia-se que a internação por cistite é um indicativo de desfecho desfavorável com complicação do quadro, por isso, deve-se voltar a atenção especialmente para o tratamento ambulatorial no início do quadro. Nesse contexto, o artifício pedagógico de explicar a sintomatologia e clínica da cistite aos pacientes, a partir de campanhas de conscientização veiculadas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), seria uma ótima estratégia de combater a infecção a partir dos sintomas iniciais, com tratamento adequado, de maneira que o objetivo de evitar a complicação do quadro seja alcançado. Por fim, também seria interessante a abordagem mais direcionada ao sexo feminino, tendo em vista que englobam a maior parte dos casos e possuem anatomia favorável ao desenvolvimento da infecção, perante esse fato, a educação em saúde sobre a importância da adesão ao tratamento antibiótico seria uma estratégia contundente no combate cistite ainda em ambiente ambulatorial.

Palavras-chave: Epidemiologia, Internações, Cistite.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.